

DOI: 10.5281/zenodo.17966907

PERFIL SOCIOECONÔMICO E OCUPACIONAL DE TRABALHADORES RURAIS EXPOSTOS A HERBICIDAS À BASE DE GLIFOSATO

Aline Alves Moura¹; Isadora Barboza Silva¹; Sandria Ferreira Cavassani¹; Sandra Aparecida Benite Ribeiro²

¹Discente do Programa de Pós-Graduação em Ciências Aplicadas à Saúde, Universidade Federal de Jataí

²Docente do Programa de Pós-Graduação em Ciências Aplicadas à Saúde, Universidade Federal de Jataí

INTRODUÇÃO: O uso extensivo de agrotóxicos no Brasil, especialmente do herbicida à base de glifosato, tem gerado preocupações sobre seus efeitos tóxicos e o impacto cumulativo na saúde humana e ambiental. Essa exposição ocorre predominantemente em contextos de vulnerabilidade social, caracterizados por baixa escolaridade, ausência de orientação técnica e condições laborais precárias. **OBJETIVOS:** Descrever o perfil socioeconômico e ocupacional de trabalhadores rurais expostos a herbicidas, com ênfase no glifosato, identificando fatores associados à vulnerabilidade e ao risco ocupacional. **MATERIAL E MÉTODOS:** O estudo, de caráter descritivo e transversal, avaliou 25 trabalhadores rurais do sexo masculino, sendo 13 expostos ocupacionalmente a herbicidas e 12 não expostos (grupo controle). A coleta de dados foi realizada por meio de um questionário estruturado, que abordou aspectos demográficos, nível de escolaridade, renda familiar, tempo de exposição aos agrotóxicos e a utilização de EPIs. Os dados foram analisados por estatística descritiva. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** A amostra foi majoritariamente composta por indivíduos pardos (64%), com idade média de $56,8 \pm 13,7$ anos. Um achado crítico foi o baixo nível de escolaridade: 80% dos trabalhadores não possuíam o ensino fundamental completo, sendo que 24% eram não alfabetizados. A renda familiar da maioria dos participantes concentrou-se em torno de um salário-mínimo. O tempo médio de atuação na lavoura foi de $2,36 \pm 1,32$ anos. A ausência de uso de EPIs foi registrada em 92% dos casos, com os poucos itens relatados restringindo-se a calçados fechados e botinas. As justificativas para a não utilização incluíram desconforto térmico, escassez de fiscalização e falta de orientação técnica. Esses resultados demonstram um cenário de alta vulnerabilidade social e ocupacional. **CONCLUSÃO:** A exposição a herbicidas no grupo estudado está fortemente associada a determinantes sociais, configurando um ciclo de vulnerabilidade que amplia o risco ocupacional. A combinação de baixa escolaridade, renda limitada e a não adesão às práticas de segurança cria um cenário de risco elevado e contínuo. É evidente a necessidade de políticas públicas e ações educativas em saúde que sejam direcionadas à capacitação técnica e à proteção efetiva da saúde do trabalhador rural.

Descritores: Exposição Ocupacional; Agrotóxicos; Saúde do Trabalhador; Vulnerabilidade Social; Glifosato.